

प्रियदर्शन की काव्य दृष्टि: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन Priyadarshans Poetic Vision: An Analytical Study

Paper Id : 18538 Submission Date : 12/01/2024 Acceptance Date : 19/01/2024 Publication Date : 24/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10821602

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

भीकम सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर

सेवा निवृत्त

मिहिर भोज कॉलेज, दादरी

गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश,

भारत

सारांश

प्रियदर्शन की काव्य दृष्टि, एक व्यापक दृष्टि है, एक पत्रकार की आँख है जिसकी कोई एक राह नहीं, वह जहाँ-जहाँ जाती है, उसे अनेक राह एक साथ नज़र आती है। जो यथार्थवादी और मूल्यान्वेषी है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Priyadarshan's poetic vision is a comprehensive vision, it is the eye of a journalist who has no single path, wherever he goes, he sees many paths simultaneously. Which is realistic and evaluative.

मुख्य शब्द

मंसूबे, प्रगल्भता, स्निग्धता, बेमुरव्वत, इन्फोटेनमेंट, मरीचिका, ऑक्टोपसी, कदमबोसी, तजवीज़, जिजीविषा, विहसता, मिल्कियत, कायनात, दुर्विनीत, ड्रैक्यूला, मुखालफत, सरगोशियाँ, मेगापिक्सल, ओजोन।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Intention, Intensity, Smoothness, Absurdity, Infotainment, Mirage, Octopus, Kadambosi, Tajveez, Jeejivisha, Violence, Property, Universe, Mischief, Dacula, Mukhafat, Sargoshiyan, Megapixel, Ozone.

प्रस्तावना

प्रियदर्शन का जन्म 24 जून, 1968 को राँची में हुआ। पत्रकारिता और अनुवाद के साथ-साथ उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया। उनकी प्रथम कविता 1987 की दस्तक में निर्णय शीर्षक से प्रकाशित हुई। उसके बाद उनकी कविताएँ राँची एक्सप्रेस, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, रंग प्रसंग, सामयिक वार्ता, आवर्त, तहलका, जनविकल्प, वाक, सम्बोधन, आलोचना, द संडे पोस्ट, तद्भव, पब्लिक एजेंडा, जनसत्ता, कथन, नई दुनिया जैसे महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। 2012 में उनका पहला कविता संग्रह 'नष्ट कुछ भी नहीं होता' आया जिसमें कुछ 54 कविताएँ हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

- प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य प्रियदर्शन की कविताओं की सृजनधर्मिता की गहन पड़ताल करते हुए उनके काव्य-दृष्टिबोध पर प्रकाश डालना है।
- प्रियदर्शन की कविताओं की रचना फलक की व्यापकता का विश्लेषण करना है।
- 'नष्ट कुछ नहीं होता और यह जो काया की माया है', राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जैसे काव्य संग्रहों के आधार पर विविध आयामों का विश्लेषण करना है।

साहित्यावलोकन

इस संग्रह में पत्रकारिता के अनुभाव से प्राप्त शब्दों को कविता में लाकर पाठकोन्मुख बनाया। 2020 में उनका सरल सरस कविताओं का संग्रह 'यह जो काया की माया है' आया, जिसके प्रथम फ्लैप पर मंगलेश डबराल ने लिखा- "इस रचनाकार की पहचान इससे होती है कि वह अपने समकालीनों के बीच होते हुए उनसे कितना अलग है, इस अर्थ में प्रियदर्शन आम प्रचलनों से बहुत हटकर है, जिनमें यथार्थ के अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति के उपकरण भी कुछ अलग ढंग के हैं।" प्रियदर्शन ने जनपक्षधरता को आधार बनाकर अपना एक स्वतंत्र काव्य-मार्ग बनाया है। जिस पर दो पग (दो संग्रह) धर दिए हैं। यहाँ यह भी रेखांकित करना आवश्यक है कि प्रियदर्शन की कविताएँ सामाजिक चेतना से युक्त हैं।

मुख्य पाठ

प्रियदर्शन की कविता वैचारिक तेवर के साथ नवीन दृष्टि का सृजन करती दिखाई देती है, जो बेहतर के लिए अन्वेषण करती प्रतीत होती है। उनके काव्य में विषयवस्तु की विविधता और शिल्प का सौंदर्य तो है ही, साथ-साथ विशिष्टता भी है। प्रियदर्शन अपनी कविताओं का जो तंबू खड़ा करते हैं, उसमें सहजबयानी के साथ दार्शनिकता को केन्द्रीय पोल की तरह खड़ा करते हैं जो कविता को सामान्य से विशिष्ट बना देता है। वह ईश्वर और मनुष्य के बीच बेतुकी कविताएँ ही नहीं अपितु जीने के साथ से लेकर दुनिया-जहान का रियल इन्फोटेनमेंट प्रस्तुत करती हैं। वह कविता में प्रेक्षागृह के रंग देकर, मुम्बई के हमले और लाल बत्ती से कविता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल नये आस्वाद में। प्रियदर्शन की कविताएँ भयावह यथार्थ (तोड़ना, बनाना, लाल बत्ती, मुम्बई के बाद, वह आखिरी खत) से मुठभेड़ करती हैं, स्थितियों को बदलने की अकुलाहट और आक्रोश (गुस्सा और चुप्पी, सोया हुआ वह परिवार, आग) भ्रष्ट राजनीति (एक हिन्दु की कविताएँ, लव जेहाद), सांस्कृतिक वातावरण (रोहित वेमुला), भौतिक पर्यावरण (नदी बहती हुई-1, नदी बहती हुई-2, जंगल-1, जंगल-2) के प्रति एक विशेष दृष्टि रखती है। इस विशेष दृष्टि का परिचय इन कविताओं में देखने को मिलता है-

नष्ट कुछ भी नहीं होता

धूल का एक कण भी नहीं

जल की एक बूँद भी नहीं

बस सब बदल लेते हैं रुप।[1]

बाजार की अनेकानेक विषम परिस्थितियों को अभिनव बिम्बों के माध्यम से सहजता से कहने का उदाहरण द्रष्टव्य है-

बढ़ते जा रहे हैं जीने के साधन

सिकुड़ती जा रही है जीने की राह

साँस भी लो तो हवा का वजन महसूस होता है

पानी गले से नीचे उतरता है जब पर भारी पड़ता है।[2]

इतने शान्त तरीके से, इतनी विनम्रशीलता से 'मौत ने दिलाई जिनकी याद' जैसी कविता में दोस्त के बहाने उन सबको शब्द देता कवि कहता है-

वे स्कूलों और शरारतों के दिन थे

जब कभी हम दोस्त हुए,

आने वाले कई सालों तक सड़कों पर भटकने के लिए

और एक दिन

इस तरह जुदा होने के लिए

कि फिर सीधे मौत ने ही याद दिलाया कि हम कभी दोस्त थे।[3]

जलेबी और चाकू के रूपक से जो भाषा का चित्रण हुआ है, वह भाषाविदों की सोच को एक विस्तार देता है और कविता की बुनावट गद्य में नया टैक्सचर बनाती है उसके कुछ अंश नितान्त पठनीय हैं-

किसी गर्म, कुरमुरी, जायकेदार जलेबी को मुँह में रखने

और उसे गप कर जाने से पहले उसकी खुशबू और रस का पूरा आनन्द

लेने के बीच क्या आपने ध्यान दिया है कि

हमारी भाषा कैसे-कैसे बेखबर अत्याचार करती है?

अगर आप किसी को जलेबी जैसा सीधा कहते हैं

तो ये आपके टेढ़ेपन पर व्यंग्य-भरी टिप्पणी होती है

तो सीध सपाट चाकू कहीं ज्यादा मासूब लगेगा।[4]

प्रियदर्शन अपनी कविताओं के कथ्य और शिल्प को अलग बयानी से कविताओं का कद उँचा करने में सफल हुए हैं। थोड़े से शब्दों में ही कविता को पूरी कर अपनी बात कह जाने की शैली अनायास ही अज्ञेय का स्मरण करा देती है। इन्फोटेनमेंट का यह उदाहरण दृष्टव्य है-

ये किसकी आँखे हैं

सूनी और डरावनी

जो इस घुप्प अंधेरे समय में

मशालों की तरह जलती हैं?

किधर देखती हैं ये क्या चाहती हैं?[5]

जीवन की भागदौड़ में गुम हुए प्रेम को, प्रेम की स्थिति को, 'प्रेम' कविता में कवि इस प्रकार रचता है-

एक आदत की तरह

करता हूँ

तुम्हारी प्रतिक्रिया

न तकलीफ होती है

न पता चलता है

आती-जाती साँस के साथ

लय की तरह उठती गिरती है

उम्मीद तुम्हारे आने की

हताशा तुम्हारे न आने की।[6]

निर्भीक सत्यानवेषी दृष्टि जो शिकायत करके तटस्थ भाव देखती है। संघर्ष, भय अलगाव अकेलापन बखूबी देख पाई है-

कुछ सुलगती हुई महत्त्वाकांक्षाएँ

कुल अलसाई हुई कोशिशें

तिस पर ये सवाल कि क्या मतलब है इन सबका

क्या हासिल है

पहाड़ जैसा अनमनापन, जिसको तोड़ना मुश्किल

और झरने जैसी बेताबी जिसको जोड़ना मुश्किल

कुछ है, कहीं है, जो पुकारता है।[7]

प्रियदर्शन की कविता चिन्तन के साथ-साथ एक गहरी संवेदनात्मक दृष्टि भी देती है-

समय बहुत दूर चला जाता है

इतनी दूर कि बस एक छाया की तरह नज़र आता है

हवाएँ खामोश निकल जाती हैं

दिशाएँ चुपचाप बदल लेती हैं पाला

उम्र नाम का एक अदृश्य प्रेम

हमारे जिस्म में बैठा

कहीं बदलता रहता है पुर्जे।[8]

रोजमर्रा जीवन की बारीकियों को कलात्मक अभिधात्मकता से उकेरने वाले प्रियदर्शन कविता लिखना आसान नहीं मानते हैं-

कविता लिखना आसान नहीं होता

लिखने से पहले अपने सोचने-देखने का ढंग बदलना पड़ता है

जैसे दुनिया पर पड़ी धूल गर्द झाड़कर उसे चमका रहे हों

ताकि उसको उसके महीन रंगों, उसकी असली चमक के साथ पहचान सको।।[9]

लेकिन सच्चाई यह है कि धीरे-धीरे जैसे ईश्वर की, वैसे ही कविता की भी

जगह घटती जा रही है जीवन में

ईश्वर से पैदा हुआ शून्य कविता भरती है

कविता से पैदा शून्य कौन भरेगा?[10]

प्रियदर्शन ने अपनी कविताओं में छोटी-छोटी बातें और बहुत बड़ी भी जिन्हें सामान्यतः हम नोटिस नहीं करते, पनी कविताओं से अभिव्यक्ति दी-

उदास कुहरे के लिहाफ में

सर्दियों की सुबह में कुनमुनाती

उस नदी से मत पूछना उसके प्रवाह की कथा

जिससे लिपटी है अनन्त सदियों की यात्रा।।[11]

जब हम प्रियदर्शन को पढ़ते हैं तो लगता है वे जगाते हैं-

एक दिन

अपनी लुप्त होती संवेदनाओं की शाखें

टटोलते हुए तुम

जब उस रास्ते तक पहुँचोगे

जो जंगल को जाता है

तब समझोगे,

तुम्हारी संवेदना के तार कमजोर क्यों पड़े।।[12]

प्रेम के सम्बन्ध कितने भी गहरे हों किसी न किसी आधार पर फिसलते ही हैं। फिर चाहे प्रेम आत्मिक हो या दैहिक उसमें अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। जिसे व्यंजना में भिगोकर 'यह भी

प्रेम की कविताएँ' में प्रस्तुत किया है-

प्रेम को लेकर इतनी सारी धारणाएँ चल पड़ी हैं

कि यह समझना मुश्किल हो गया है कि प्रेम क्या है

एक धारणा कहती है, सबको करो प्रेम

दूसरी धारणा बोलती है, बस किसी एक से करो प्रेम

तीसरी धारणा बोलती है, प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है

एक चौथी धारणा भी है, कि पहला प्रेम हमेशा बना रहता है।[13]

और इस तरह प्रियदर्शन की कविता 'कुछ और मनोभाव' की जटिल प्रक्रियाओं से रु-ब-रु कराती है-

प्रेम पर सब लिखते हैं,

घृणा पर कोई नहीं लिखता,

जब कई बार प्रेम से ज्यादा तीव्र होती है घृणा।[14]

या

कुछ दुख बेहद बोलते हुए होते हैं

कुछ छूट जाने का दुख

कुछ प्राप्त न कर पाने का दुख

कभी-कभी अपमान सहने का दुख

और सबसे बड़ा जिन्दगी को व्यर्थ जिए जाने का दुख:।[15]

सोचने के कई तरीके होते हैं यह हर उस अर्जुन की कविता है, जो तमाम उम्र आदर्शों, उच्च मानवीय मूल्यों और सरोकारों को संस्कारों में जीता है। अपने समय के तीखे सवालों यथा धर्म, ताकतवर जाति, लव जेहाद से निरन्तर टकराती है। लव जेहाद को लेकर कुछ गौरव का अनुभव करते हैं तो कुछ गुस्से का। प्रियदर्शन ने इसे काफी शोध और आत्मीयता से अभिव्यक्त किया है। लवजेहाद कविता में जहाँ प्रेम की सात्विक अभिव्यक्ति है वहीं दूसरी ओर भक्तिभाव है-

लड़के पिटेंगे और लड़कियाँ मारी जाएँगी

इस तरह संस्कृति की रक्षा की जाएगी, सभ्यता को बचाया जाएगा

किसी जरूरी कर्तव्य की तरह अपनो के वध के बाद

भावुक अत्याचारी आँसू पोंछेंगे

प्रेम पर पाबन्दी नहीं होगी

लेकिन उसके सख्त नियम होंगे

जिन पर अमल का बीड़ा वे उठाएँगे

जिन्होंने कभी प्रेम नहीं किया।[16]

कवि तो मानों वह पनडूबबी है जो वर्तमान के अनुकूल सागर में डूबकर, तल में स्थित सीपी का मुँह चीरकर मोती निकाल ले आती है और आपको सोंप देती है।[17] प्रियदर्शन भी आज के समय की विसंगतिपूर्ण सच्चाई को सामने रखते हैं (जब आततायी मारे जाते हैं) और संवेदना के स्वर को अभिव्यक्त करते हैं। सेसिल डे लुइस के इस कथन से भी प्रियदर्शन पूर्णतः सहमत नजर आते हैं कि कविता यथार्थ को संवेदना और सहयोग प्रदान करने का मार्ग है।[18]-

धूप धम-धम नगाड़ा बजा रही है

बन्दूकें ताने खड़े हैं पेड

सन्नाटे को सूँघ रही है उमसाई हुई जासूस हवा

नदी यहाँ से वहाँ तक

बारुद की तरह बिछी हुई है

आतातायियों से युद्ध के लिए तैयार है जंगल।[19]

निष्कर्ष

वस्तुतः प्रियदर्शन की कविताएँ 'घाव करे गम्भीर' की शैली में पाठक को भीतर तक घायल करती हैं। अपने समूचे शिल्प में प्रियदर्शन विडम्बनाओं, विरोधाभासों और सामाजिक विद्वेषताओं के समुच्चय में अपना काव्य निर्मित करते हैं। प्रकृति के संदर्भ में और सांस्कृतिक पर्यावरण (रोहित वेमुला के लिए) से जुड़े सरोकारों में उनकी संवेदनाएँ छिटकती हैं।

साधारण भाषा स्वच्छंद विहारिणी ग्राम युवती के तुल्य है जिसके हाव-भाव में किसी तरह की कृत्रिमता नहीं होती।[20] प्रियदर्शन की काव्य भाषा की भी सबसे बड़ी विशेषता यही है। उन्होंने अपने समय की राजनीति और सामाजिक समस्याओं, कुंठाओं, संघर्ष को पत्रकार के चश्में से जाँच परख कर सफलतापूर्वक 'नष्ट कुछ भी नहीं होता' और 'यह जो काया की माया है' में खूबसूरती से चित्रित ही नहीं किया अपितु कविता सम्बन्धी गम्भीर और मौलिक विवेचन किया है जो गद्यात्मक कविता की परम्परा को और कवि के कद को बहुत ऊँचा करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. प्रियदर्शन, (2012), नष्ट कुछ भी नहीं होता, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 11
2. तदैव, पृष्ठ 13
3. तदैव, पृष्ठ 36
4. तदैव, पृष्ठ 58

5. तदैव, पृष्ठ 60
6. तदैव, पृष्ठ 68
7. तदैव, पृष्ठ 70
8. तदैव, पृष्ठ 77
9. तदैव, पृष्ठ 92
10. तदैव, पृष्ठ 95
11. तदैव, पृष्ठ 109
12. तदैव, पृष्ठ 119
13. प्रियदर्शन, (2020), यह जो काया की माया है राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 11
14. तदैव, पृष्ठ 14
15. तदैव, पृष्ठ 19
16. तदैव, पृष्ठ 51
17. अज्ञेय (संपादक), (1959), तीसरा सप्तक (प्रयाग नारायण त्रिपाठी), पृष्ठ 22
18. अज्ञेय (संपादक), (1959), तीसरा सप्तक, प्रयाग नारायण त्रिपाठी के वक्तव्य से, पृष्ठ 22
19. प्रियदर्शन, (2020), यह जो काया की माया है राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 55
20. डॉ. कपिल देव द्विवेदी, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र